

DISPOSITIVOS TERAPÊUTICOS UTILIZADOS NA TERAPIA AURICULAR: UMA REVISÃO NARRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.14816738

SANT'ANNA, Antônio Venâncio¹
LOPES, Wenderson Rogério Araújo²
MOURA, Caroline de Castro³

Objetivo(s): mapear, na literatura científica, os principais dispositivos terapêuticos utilizados na terapia auricular. **Método:** revisão narrativa da literatura baseada em buscas realizada na Biblioteca Virtual em Saúde e no Google acadêmico, no mês de março de 2024, com a questão norteadora: “Quais os principais dispositivos terapêuticos utilizados na terapia auricular?”. **Resultados:** foram encontrados cinco dispositivos. Tradicionalmente, são utilizadas na terapia auricular as sementes (de *Vaccaria* ou mostarda), por apresentarem uma proporção adequada do seu tamanho em relação aos pontos auriculares. Elas são afixadas nas regiões correspondentes através de pequenos fragmentos de fita, assim como as esferas, cuja composição pode ser de material plástico, cristais, banhadas a ouro ou prata. Outros recursos são os imãs, as agulhas e os *lasers*, sendo que esse distingue-se dos demais por ser uma forma de estimulação fotônica e não mecânica. **Conclusões:** foram identificados dispositivos variados. O que eles possuem em comum é que são aplicados sobre pontos auriculares pré-determinados. O critério de decisão por um ou outro dispositivo pode se dar em função do seguimento de protocolos estabelecidos a partir de pesquisas anteriores ou pode ocorrer a partir de uma avaliação individual. Nessa avaliação são consideradas as preferências, idade e condição clínica do paciente, histórico de processos alérgicos e o julgamento do profissional terapeuta durante a realização da consulta.

Fonte de financiamento: Sem financiamento.

Conflito de interesse: Sem conflitos de interesse.

Descritores: Enfermagem; Terapias complementares; Auriculoterapia.

¹ Mestrando em Ciências da Saúde. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). antonio.santanna@ufv.br

² Graduando em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). wenderson.r.lopes@ufv.br

³ Doutora em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). caroline.d.moura@ufv.br